

Received / Makale Geliş Tarihi 22.11.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (61)
pp / ss 1562-1571

Review Article / İnceleme Makalesi
10.5281/zenodo.18118108
Mail: editor@pejoss.com

Dr. Sıddık Ataman

<https://orcid.org/0000-0001-5630-9208>

Doğal Afet Yönetiminde Örgütsel Çevikliğin Rolü: Yönetim ve Organizasyon Perspektifinden Kavramsal Bir Değerlendirme

The Role of Organizational Agility in Natural Disaster Management: A Conceptual Evaluation from a Management and Organization Perspective

ÖZET

Doğal afetlerin sıklığı ve yıkıcılığı, afet yönetimini yalnızca teknik ve operasyonel bir alan olmaktan çıkararak, örgütsel kapasite ve yönetsel yetkinliklerin belirleyici olduğu çok boyutlu bir yönetim süreci hâline getirmiştir. Bu çalışma, örgütsel çeviklik kavramını doğal afet yönetimi bağlamında ele alarak, yönetim ve organizasyon literatürüne kavramsal bir katkı sunmayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında, örgütsel çevikliğin belirsizlik, karmaşıklık ve zaman baskısının yüksek olduğu afet ortamlarında kamu kurumları ve diğer paydaşların müdahale, koordinasyon ve iyileştirme kapasitesi üzerindeki etkisi tartışılmaktadır.

Araştırma, son on-on beş yıl içerisinde meydana gelen doğal afet deneyimlerini, özellikle Türkiye’de yaşanan büyük ölçekli afetler bağlamında ele almakta; örgütsel çevikliğin afet yönetiminin önleme, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarındaki rolünü literatür temelli bir yaklaşımla incelemektedir. Bu doğrultuda çalışma, yalnızca ampirik bulgulara değil, ulusal ve uluslararası akademik literatürde yer alan kuramsal tartışmalara dayalı bir derleme ve değerlendirme niteliği taşımaktadır.

Elde edilen bulgular, örgütsel çevikliğin afet yönetiminde karar alma hızını artırdığını, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirdiğini ve kurumsal öğrenme ile dirençlilik kapasitesini desteklediğini ortaya koymaktadır. Çalışma sonucunda, afet yönetiminde etkinliğin artırılabilmesi için kamu kurumlarında çevik örgütsel yapıların geliştirilmesi, esnek yetki devri mekanizmalarının oluşturulması ve kurumsal öğrenmeyi destekleyen yönetsel yaklaşımların benimsenmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel çeviklik, doğal afet yönetimi, yönetim ve organizasyon

ABSTRACT

The increasing frequency and severity of natural disasters have transformed disaster management from a predominantly technical and operational field into a multidimensional governance process in which organizational capacity and managerial competencies play a decisive role. This study aims to provide a conceptual contribution to the management and organization literature by examining the role of organizational agility within the context of natural disaster management. In highly uncertain, complex, and time-sensitive disaster environments, organizational agility emerges as a critical capability influencing the effectiveness of response, coordination, and recovery processes.

Drawing on national and international literature, this study adopts a conceptual and integrative approach to analyze how organizational agility shapes disaster management across its core phases, namely prevention, preparedness, response, and recovery. The analysis is grounded in recent disaster experiences over the past decade, with particular reference to large-scale natural disasters in Türkiye. Rather than relying on empirical measurement, the study synthesizes theoretical perspectives and existing research to evaluate the relevance of agility-related dimensions such as flexibility, rapid decision-making, decentralized authority, inter-organizational coordination, and organizational learning.

The findings indicate that organizational agility enhances decision-making speed, strengthens coordination among multiple stakeholders, and supports institutional learning and resilience in disaster management contexts. Moreover, agile organizational structures enable public institutions to adapt more effectively to rapidly changing conditions without undermining accountability and governance principles. The study concludes that improving disaster management effectiveness requires the institutionalization of agile organizational practices, the development of flexible authority-sharing mechanisms, and the adoption of management approaches that promote continuous learning. By linking organizational agility to disaster management, this study contributes to a deeper understanding of how contemporary public organizations can better cope with large-scale crises and systemic shocks.

Keywords: Organizational agility, natural disaster management, management and organization

1. GİRİŞ

Doğal afetler, günümüzde yalnızca fiziksel yıkım ve insani kayıplarla sınırlı olaylar olmaktan çıkarak; kamu yönetimi, örgütsel kapasite, kurumsal koordinasyon ve yönetsel karar alma süreçlerini doğrudan sınavan çok boyutlu krizler hâline gelmiştir. Küresel ölçekte artan kentleşme, nüfus yoğunluğu, iklim değişikliğinin tetiklediği aşırı doğa olayları ve teknolojik riskler, afetlerin sıklığını ve etkisini artırmakta; bu durum, afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin yalnızca teknik veya lojistik boyutlarla açıklanamayacağını açık biçimde ortaya koymaktadır (Varol, 2019). Afetler, toplumların olduğu kadar örgütlerin de dayanıklılığını, uyum yeteneğini ve karar alma hızını test eden kritik stres anlarıdır.

Afet yönetimi literatürü uzun yıllar boyunca ağırlıklı olarak mühendislik çözümleri, fiziksel risk azaltma stratejileri ve operasyonel müdahale kapasitesi üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak son dönemde yapılan çalışmalar, afetlerin yarattığı yıkımın büyüklüğünün yalnızca tehlikenin niteliğiyle değil, aynı zamanda bu tehlikeyle karşılaşan örgütlerin yönetsel ve örgütsel özellikleriyle de yakından ilişkili olduğunu göstermektedir (Şahin, 2020; Tuncer, 2022). Bu bağlamda afet yönetimi, giderek daha fazla yönetim biliminin temel kavramlarıyla birlikte ele alınmakta; planlama, koordinasyon, liderlik, esneklik ve öğrenme gibi örgütsel dinamikler ön plana çıkmaktadır.

Afet yönetiminin yönetim ve organizasyon perspektifinden ele alınması, afetleri yalnızca “olağanüstü durumlar” olarak değil, örgütsel sistemlerin sınındığı karmaşık yönetsel süreçler olarak değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. Şahin (2020), afet yönetimini yönetim biliminin özgün bir uygulama alanı olarak tanımlamakta ve özellikle planlama fonksiyonunun afet yönetimi sürecindeki merkezi rolüne dikkat çekmektedir. Bu yaklaşım, afet yönetiminin önleme, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarının her birinde örgütsel kapasitenin belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu noktada, son yıllarda yönetim ve organizasyon literatüründe giderek daha fazla ilgi gören örgütsel çeviklik kavramı, afet yönetimi bağlamında kritik bir analitik çerçeve sunmaktadır. Örgütsel çeviklik, genel anlamıyla örgütlerin belirsizlik, hızlı değişim ve beklenmeyen durumlar karşısında hızlı, esnek ve etkili tepki verebilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır (Akkaya ve Tabak, 2018; Wendler, 2014). Çeviklik, yalnızca hızla hareket etmeyi değil; aynı zamanda durumsal farkındalık geliştirmeyi, kaynakları yeniden yapılandırabilmeyi ve öğrenme yoluyla uyum sağlamayı içeren çok boyutlu bir yetkinliktir.

Örgütsel çeviklik kavramı başlangıçta daha çok özel sektör, bilişim teknolojileri ve rekabetçi piyasa koşulları bağlamında ele alınmış olsa da son dönem çalışmaları çevikliğin kamu kurumları ve kriz yönetimi süreçleri açısından da hayati bir öneme sahip olduğunu göstermektedir (Žitkienė & Deksnys, 2018; Wendler, 2014). Kamu örgütleri, özellikle afet anlarında katı hiyerarşik yapılara dayalı geleneksel yönetim anlayışlarının yetersiz kaldığı durumlarla karşı karşıya kalmakta; bu da daha esnek, yatay koordinasyona dayalı ve hızlı karar alabilen örgütsel yapılara olan ihtiyacı artırmaktadır (Tuncer, 2022).

Türkiye bağlamında afet yönetimi deneyimleri, örgütsel çevikliğin önemini açık biçimde ortaya koymaktadır. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında yaşanan süreç, yalnızca fiziksel altyapının değil; kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının örgütsel koordinasyon ve uyum kapasitesinin de ne derece kritik olduğunu göstermiştir (Taşlıyan vd., 2025). Afet sonrası dönemde işletmelerin karşılaştığı sorunlar, işgücü kaybı, tedarik zinciri kopuklukları ve karar alma süreçlerindeki gecikmeler, çevik olmayan örgütsel yapıların krizlere karşı kırılabilirliğini gözler önüne sermiştir.

Afet yönetiminde çeviklik yalnızca müdahale hızını artıran bir unsur değil; aynı zamanda afet öncesi hazırlık ve risk azaltma süreçlerinin etkinliğini de belirleyen stratejik bir yetkinliktir. Planlama, senaryo geliştirme, bilgi paylaşımı ve kurumlar arası koordinasyon gibi süreçler, çevik örgütlerde daha bütüncül bir yaklaşımla ele alınmakta ve bu sayede söz konusu süreçler daha dinamik, esnek ve uyumlu biçimde yürütülebilmektedir (Şahin, 2020; Tuncer, 2022). Bu durum, afet yönetiminin yalnızca “kriz anı”na odaklanan dar bir perspektiften çıkarılarak, süreklilik arz eden bir yönetsel kapasite meselesi olarak ele alınmasını gerektirmektedir.

Dijitalleşme ve bilgi teknolojilerinin afet yönetimi süreçlerine entegrasyonu da örgütsel çevikliğin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) gibi bütüncül bilgi sistemleri, afet anlarında veri akışını hızlandırarak karar alma süreçlerini desteklemekte ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmektedir (Tuncer, 2022). Bununla birlikte dijital araçların etkin biçimde kullanılabilmesi, yalnızca teknolojik altyapıyla değil; bu altyapıyı yönetecek çevik örgüt kültürü ve liderlik anlayışıyla da doğrudan ilişkilidir (Yalın, 2022).

Örgüt kültürü, liderlik ve insan kaynağı boyutları, çevikliğin sürdürülebilirliği açısından belirleyici unsurlar arasında yer almaktadır. Özellikle kriz ve belirsizlik dönemlerinde dijital liderlik yetkinliklerinin örgütsel çeviklik üzerindeki etkisi, yükseköğretim kurumları ve kamu örgütleri bağlamında yapılan nitel çalışmalarla ortaya konulmuştur (Yalın, 2022). Bu çalışmalar, çevikliğin yalnızca yapısal bir özellik değil; aynı zamanda örgütsel değerler, öğrenme kapasitesi ve katılımcı yönetim anlayışıyla şekillenen bir süreç olduğunu göstermektedir.

Literatürde örgütsel çeviklik ile çalışan tutumları, örgütsel bağlılık ve davranışsal sonuçlar arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalar da çevikliğin örgütsel performans üzerindeki dolaylı etkilerine dikkat çekmektedir (Tarakçı & Özgenel, 2023). Bu bulgular, afet yönetimi gibi yüksek stresli ve belirsiz ortamlarda insan kaynağının motivasyonu ve bağlılığının, çevik örgütsel yapılar aracılığıyla güçlendirilebileceğini göstermektedir.

Tüm bu tartışmalar ışığında, afet yönetiminde örgütsel çevikliğin rolünün yönetim ve organizasyon perspektifinden ele alınması hem kuramsal hem de uygulamaya dönük önemli katkılar sunma potansiyeline sahiptir. Bu çalışma, afet yönetimini yalnızca teknik ve operasyonel bir alan olarak değil; örgütsel kapasite, yönetsel çeviklik ve kurumsal öğrenme ekseninde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın temel amacı, örgütsel çeviklik kavramını afet yönetimi süreciyle ilişkilendirerek, kamu kurumları ve diğer paydaşlar için analitik bir değerlendirme çerçevesi sunmaktır.

Bu çalışma, doğal afet yönetimini ağırlıklı olarak teknik, lojistik ve politika temelli ele alan mevcut literatürden ayrılarak, örgütsel çeviklik kavramını kamu kurumları ve çok aktörlü yönetim yapıları bağlamında kavramsallaştırmaktadır. Böylece afet yönetiminde karar alma hızı, esnek koordinasyon, yetki devri ve öğrenen organizasyon dinamiklerini yönetim ve organizasyon literatürüyle bütünlüştürerek, kamu örgütlerinin afetlere uyum kapasitesini açıklayan özgün bir analitik çerçeve sunmaktadır. Doğal afetlerin yüksek belirsizlik ve zaman baskısı altında yönetildiği durumlarda, kamu kurumlarının örgütsel çeviklik kapasitesinin karar alma, koordinasyon ve müdahale etkinliğini nasıl ve hangi yönetsel mekanizmalar üzerinden etkilediğinin yönetim ve organizasyon literatürü açısından yeterince açıklanamamış olması olarak değerlendirilmektedir.

2. KURAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Afet Yönetimi

Afet yönetimi, yalnızca afet anında gerçekleştirilen müdahale faaliyetleriyle sınırlı olmayan; afet öncesinden başlayarak afet sonrası iyileştirme süreçlerini de kapsayan bütüncül bir yönetim sürecini ifade etmektedir. Bu yönüyle afet yönetimi, risklerin azaltılması, hazırlık kapasitesinin geliştirilmesi, kriz anında etkin müdahale ve afet sonrası yeniden yapılanma aşamalarını içeren çok boyutlu bir kamu yönetimi alanı olarak ele alınmaktadır (Balcı ve Erbay, 2021). Afetlerin toplumsal ve ekonomik etkilerinin artması, afet yönetimini yalnızca teknik bir uzmanlık alanı olmaktan çıkararak, stratejik yönetim ve organizasyon süreçlerinin merkezine yerleştirmiştir.

Afet yönetimi literatüründe yaygın olarak kabul edilen yaklaşım, afet yönetimini önleme (risk azaltma), hazırlık, müdahale ve iyileştirme olmak üzere dört temel aşamada ele almaktadır. Bu aşamalar birbirinden bağımsız değil; aksine birbirini besleyen ve süreklilik arz eden süreçler olarak değerlendirilmektedir (Işık vd., 2012; Ozeroğlu ve Koçyiğit, 2020). Özellikle risk azaltma ve hazırlık aşamalarında yapılacak yönetsel planlamalar, afetin kriz boyutuna ulaşmasını engelleyebilecek temel unsurlar arasında yer almaktadır.

Afet yönetiminin önleme ve risk azaltma boyutu, tehlikelerin tamamen ortadan kaldırılmasını değil; risklerin yönetilebilir seviyelere indirilmesini hedeflemektedir. Bu aşamada mekânsal planlama, yapı denetimi, kurumsal risk analizleri ve örgütsel farkındalık faaliyetleri öne çıkmaktadır. Balcı ve Erbay'ya (2021) göre afet risklerinin azaltılmasında yalnızca merkezi yönetimin değil, yerel yönetimlerin ve kurum içi yönetsel yapıların da aktif rol üstlenmesi gerekmektedir. Bu durum, afet yönetimini çok aktörlü ve çok düzeyli bir yönetim meselesi hâline getirmektedir.

Hazırlık aşaması, afet gerçekleşmeden önce kurumların ve toplumun afetlere karşı kapasitesini artırmaya yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. Kurumsal afet planlarının hazırlanması, tatbikatların yapılması, personelin eğitilmesi ve görev tanımlarının netleştirilmesi bu aşamanın temel bileşenleri arasında yer almaktadır (Basrı ve Zorlu, 2020; Bilmez ve Akay, 2023). Hazırlık sürecinin zayıf olduğu durumlarda, afet anında ortaya çıkan belirsizlik ve koordinasyon sorunlarının derinleştiği görülmektedir.

Müdahale aşaması, afetin gerçekleşmesiyle birlikte başlatılan acil eylemleri içermektedir. Bu aşamada hız, koordinasyon ve doğru karar alma yetkinliği kritik önem taşımaktadır. Appelbaum ve arkadaşları (2017), kriz ve afet durumlarında örgütlerin merkeziyetçi ve katı karar alma mekanizmaları yerine, esnek ve yetki devrine dayalı yapılarla daha etkili sonuçlar üretebildiğini belirtmektedir. Bu bulgu, afet yönetiminde örgütsel yapıların ve yönetim anlayışlarının belirleyici rolünü ortaya koymaktadır.

Afet sonrası iyileştirme aşaması ise yalnızca fiziksel yeniden inşayı değil; aynı zamanda ekonomik toparlanma, örgütsel öğrenme ve kurumsal kapasitenin yeniden yapılandırılmasını da kapsamaktadır. Taşınabilir bilgi sistemlerinin kullanımı, süreç değerlendirmeleri ve kurumsal hafıza oluşturma faaliyetleri, iyileştirme sürecinin sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır (Ozeroğlu ve Koçyiğit, 2020; Özcan, 2024). Bu aşamada elde edilen deneyimlerin kurumsallaştırılmaması, benzer hataların gelecekte tekrar edilmesine yol açabilmektedir.

Afet yönetimi süreçlerinin etkinliği, yalnızca plan ve mevzuat varlığıyla değil; bu planları hayata geçirecek örgütsel kapasiteyle de doğrudan ilişkilidir. Bu noktada, örgütsel yapıların değişen koşullara uyum sağlama yeteneği, afet yönetiminin başarısını belirleyen temel faktörlerden biri olarak öne çıkmaktadır (Basrı ve Zorlu, 2020). Gong ve Janssen (2012), kamu kurumlarında kriz yönetiminin başarısının, kurumların bilgi paylaşım kapasitesi ve yatay koordinasyon düzeyiyle yakından ilişkili olduğunu vurgulamaktadır.

Yabancı literatürde afet yönetimi, giderek daha fazla karmaşık sistemler perspektifiyle ele alınmaktadır. Joiner (2019), afetleri doğrusal neden-sonuç ilişkileriyle açıklamanın yetersiz kaldığını; bunun yerine belirsizlik, etkileşim ve örgütsel davranış unsurlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Benzer şekilde Motwani ve Katatria (2024), kriz ve afet yönetiminde örgütlerin öğrenme kapasitesinin ve süreç esnekliğinin uzun vadeli başarı üzerinde belirleyici olduğunu ifade etmektedir.

Türkiye’de afet yönetimi alanında yapılan çalışmalar, mevzuat ve kurumsal yapı açısından önemli ilerlemeler kaydedildiğini; ancak uygulama düzeyinde yönetsel koordinasyon ve örgütsel kapasite sorunlarının devam ettiğini göstermektedir (Balcı ve Erbay, 2021; Özcan, 2024). Bu durum, afet yönetiminin yalnızca teknik bir uzmanlık alanı olarak değil, yönetim ve organizasyon biliminin temel kavramlarıyla birlikte ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Sonuç olarak afet yönetimi, çok aşamalı, çok aktörlü ve yüksek belirsizlik içeren bir yönetim süreci olarak değerlendirilmelidir. Bu sürecin başarısı, yalnızca kaynak miktarı veya teknik altyapıyla değil; örgütlerin planlama, koordinasyon, öğrenme ve uyum yetkinlikleriyle doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda afet yönetimi, örgütsel kapasiteyi merkeze alan yönetsel bir analiz çerçevesi içinde ele alınmalıdır.

2.1.1. Türkiye’de Afet Yönetimi

Türkiye, coğrafi konumu ve jeolojik yapısı itibarıyla çok sayıda doğal afet türüne maruz kalan ülkeler arasında yer almaktadır. Depremler başta olmak üzere sel, heyelan, orman yangınları ve çığ gibi afetler, Türkiye’de hem can kayıplarına hem de ciddi ekonomik ve toplumsal yıkımlara neden olmaktadır. Bu durum, afet yönetimini Türkiye açısından yalnızca teknik bir uzmanlık alanı değil; kamu yönetimi, kurumsal kapasite ve yönetsel koordinasyon açısından stratejik bir politika alanı hâline getirmektedir (Gündoğan, 2017).

Türkiye’de afet yönetimi anlayışı, uzun yıllar boyunca daha çok afet sonrası müdahale odaklı bir çerçevede şekillenmiştir. Ancak özellikle 1999 Marmara Depremi sonrasında yaşanan kurumsal dönüşüm süreciyle birlikte, risk azaltma ve hazırlık boyutları daha görünür hâle gelmiştir (Büyükkaracıgan, 2016). Bu dönüşümün önemli bir çıktısı olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) kurulması, afet yönetiminde merkezi bir koordinasyon yapısının oluşturulmasını sağlamıştır.

Bununla birlikte, Türkiye’de afet yönetiminde kurumsal yapılanmanın güçlenmesine rağmen, uygulama düzeyinde önemli sorunların devam ettiği görülmektedir. Özellikle yerel yönetimlerin afetlere hazırlık kapasitesi, kurumlar arası koordinasyon düzeyi ve bilgi paylaşım mekanizmaları, literatürde sıklıkla eleştirilen konular arasında yer almaktadır (Cengiz, 2019; Doğanyığıt, 2023). Afetlerin çok aktörlü yapısı dikkate alındığında, merkezi ve yerel kurumlar arasında yatay ve dikey koordinasyonun yeterince kurulamaması, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde aksamalara yol açmaktadır.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye’de afet yönetimi sisteminin hem güçlü hem de zayıf yönlerini görünür kılan kritik bir kırılma noktası olmuştur. Depremlerin geniş bir coğrafyayı etkilemesi, aynı anda çok sayıda ilde müdahale ihtiyacı doğurmuş; bu durum, mevcut afet yönetimi kapasitesinin sınırlarını zorlamıştır (İmamoğlu ve Türkcan, 2024). Özellikle ilk 48 saat içerisinde yaşanan

koordinasyon sorunları, lojistik gecikmeler ve bilgi akışındaki aksaklıklar, afet yönetiminin yalnızca plan ve mevzuatla değil, örgütsel çeviklik ve yönetsel esneklikle de doğrudan ilişkili olabileceğini göstermiştir.

Türkiye’de afet yönetimine yönelik eleştirilerden biri, afet öncesi risk azaltma politikalarının yeterince kurumsallaştırılmamış olmasıdır. Kentsel dönüşüm uygulamaları, yapı denetim sistemleri ve yerel düzeyde risk haritalarının etkin kullanımı konularında yaşanan eksiklikler, afetlerin yıkıcı etkilerini artırmaktadır (Öz, 2025). Gözümlü ve Arslan’a (2017) göre, afet risklerinin teknik olarak bilinmesine rağmen, bu bilgilerin karar alma süreçlerine yeterince yansıtılmaması, yönetsel bir sorun alanına işaret etmektedir.

Afet sonrası iyileştirme süreci de Türkiye’de afet yönetiminin önemli tartışma başlıklarından biridir. Yeniden inşa faaliyetlerinin hızla başlatılması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilse de, sosyal iyileşme, ekonomik toparlanma ve kurumsal öğrenme boyutlarının görece geri planda kaldığı görülmektedir (Esen, 2023). Afet sonrası süreçlerde elde edilen deneyimlerin kurumsal hafızaya dönüştürülebilmesi, benzer afetlerde aynı sorunların tekrar yaşanmasına zemin hazırlamaktadır.

Son yıllarda Türkiye’de afet yönetimi literatüründe, afetlerin yalnızca “doğal” olaylar olmadığı; toplumsal, yönetsel ve örgütsel faktörlerle şekillendiği yönündeki yaklaşımlar güç kazanmaktadır (Angın, 2024). Bu çalışmalar, afetlerin etkisinin büyük ölçüde yönetsel kapasite ve örgütsel hazırlık düzeyiyle ilişkili olduğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de afet yönetiminin geleceği, yalnızca teknik altyapının geliştirilmesine değil; kamu kurumlarının çeviklik, öğrenme ve koordinasyon kapasitesinin artırılmasına bağlıdır.

Sonuç olarak Türkiye’de afet yönetimi, kurumsal yapı ve mevzuat açısından önemli ilerlemeler kaydetmiş olsa da güncel afet deneyimleri bu sistemin uygulama düzeyinde ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Afet yönetiminin daha etkili hâle gelebilmesi için, risk azaltma odaklı politikaların güçlendirilmesi, yerel yönetimlerin kapasitesinin artırılması ve örgütsel çevikliği merkeze alan bir yönetim anlayışının benimsenmesi, afet yönetiminin daha etkili hâle gelmesinde fayda sağlayabilir.

2.2. Örgütsel Çeviklik

Örgütsel çeviklik, günümüz örgütlerinin hızla değişen, belirsizlik düzeyi yüksek ve öngörülemez çevresel koşullar altında etkinliğini sürdürebilme kapasitesini açıklayan temel kavramlardan biri hâline gelmiştir. Küresel rekabet, dijital dönüşüm, krizler, salgınlar ve doğal afetler gibi ani şoklar, örgütlerin yalnızca uzun vadeli stratejik planlara dayanarak yönetilemeyeceğini ortaya koymuş; bunun yerine esnek, uyarlanabilir ve öğrenmeye açık örgütsel yapılara duyulan ihtiyacı artırmıştır (Akkaya ve Tabak, 2018; Wandler, 2014). Bu bağlamda örgütsel çeviklik, çağdaş yönetim anlayışlarının merkezinde yer alan stratejik bir yetkinlik olarak değerlendirilmektedir.

Literatürde örgütsel çeviklik, çoğunlukla hız, esneklik, cevap verebilirlik ve yetkinlik boyutları çerçevesinde ele alınmaktadır. Akkaya ve Tabak’a (2018) göre çevik örgütler, çevresel değişimleri erken fark edebilen, bu değişimlere gecikmeden yanıt verebilen ve kaynaklarını durumsal gerekliliklere göre yeniden yapılandırabilen örgütlerdir. Bu tanım, çevikliğin yalnızca operasyonel bir hız meselesi olmadığını; stratejik farkındalık ve yönetsel karar alma kapasitesiyle doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir.

Yabancı literatürde örgütsel çeviklik, çoğunlukla algılama (sense), yanıt verme (respond) ve yeniden yapılandırma (reconfigure) yeteneklerinin bütünleşik bir sonucu olarak tanımlanmaktadır (Gong & Janssen, 2012; Motwani & Katatricia, 2024). Bu yaklaşım, çevik örgütlerin yalnızca mevcut değişimlere tepki vermekle kalmadığını; aynı zamanda gelecekte ortaya çıkabilecek risk ve fırsatları da öngörebildiğini ortaya koymaktadır. Joiner (2019), çevik örgütleri belirsizlik karşısında savunmacı değil, öğrenen ve yön veren sistemler olarak nitelendirmektedir.

Örgütsel çeviklik kavramının önemli bir boyutu, örgüt kültürü ve liderlik anlayışıdır. Çevik örgütlerde karar alma süreçleri daha katılımcı, iletişim kanalları daha açık ve hiyerarşik katmanlar daha geçirgendir. Yalın’ın (2022) çalışması, özellikle kriz ortamlarında dijital liderlik yetkinliklerinin örgütsel çeviklik üzerinde belirleyici bir rol oynadığını göstermektedir. Bu bulgu, çevikliğin yalnızca yapısal düzenlemelerle değil; liderlerin değişime yaklaşımı, belirsizlikle başa çıkma biçimi ve çalışanları sürece dahil etme kapasitesiyle şekillendiğini ortaya koymaktadır.

Araştırma konusu bağlamında önem arz eden örgütsel çevikliğin kurumsal faydalarından bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz. İlk olarak çeviklik, örgütlerin krizlere ve şoklara karşı dayanıklılığını artırmaktadır. Hollnagel ve arkadaşları (2006), çevik örgütlerin beklenmeyen olaylar karşısında yalnızca hayatta

kalmadığını; aynı zamanda bu olaylardan öğrenerek daha güçlü hâle geldiğini vurgulamaktadır. Bu durum, çevikliğin kısa vadeli tepki kapasitesi ile uzun vadeli kurumsal öğrenme arasında köprü kurduğunu göstermektedir.

İkinci olarak örgütsel çeviklik, karar alma süreçlerinin etkinliğini artırmaktadır. Katı bürokratik yapılarda karar süreçleri yavaşlamakta ve bilgi yukarıdan aşağıya gecikmeli olarak aktarılmaktadır. Buna karşılık çevik örgütlerde yetki devri, yatay koordinasyon ve hızlı geri bildirim mekanizmaları sayesinde daha zamanında ve duruma uygun kararlar alınabilmektedir (Appelbaum vd., 2017). Bu özellik, özellikle afet ve kriz yönetimi gibi zaman baskısının yüksek olduğu alanlarda kritik önem taşımaktadır.

Üçüncü olarak örgütsel çeviklik, insan kaynağı performansı ve örgütsel bağlılık üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Tarakçı ve Özgenel (2023), çevik örgütlerde çalışanların belirsizlik algısının daha düşük olduğunu ve örgütsel bağlılık düzeylerinin daha yüksek seyrettiğini ortaya koymaktadır. Bu bulgular, çevikliğin yalnızca örgütsel yapıya değil; çalışan davranışlarına ve tutumlarına da yansıyan bütüncül bir özellik olduğunu göstermektedir.

Örgütsel çevikliğin bir diğer önemli katkısı, bilgi yönetimi ve öğrenme kapasitesinin güçlenmesidir. Gong ve Janssen'e (2012) göre çevik örgütler, bilgiyi yalnızca depolayan değil; aktif biçimde kullanan ve süreçlere entegre eden yapılardır. Özellikle kamu kurumlarında bilgi paylaşımının hiyerarşik engeller nedeniyle yavaşlaması, çeviklik kapasitesini sınırlayan temel faktörlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle çevik örgütlerde açık bilgi paylaşımı ve kurumsal öğrenme kültürü ön plana çıkmaktadır.

Kamu yönetimi bağlamında örgütsel çeviklik, son yıllarda giderek daha fazla tartışılmaktadır. Geleneksel kamu bürokrasileri, hesap verebilirlik ve mevzuata bağlılık nedeniyle genellikle esneklikten yoksun yapılar olarak değerlendirilmektedir. Ancak krizler, salgınlar ve afetler, kamu kurumlarının da çeviklik kazanmasını zorunlu hâle getirmiştir (Basrı ve Zorlu, 2020; Ozeroğlu ve Koçyiğit, 2020). Bu bağlamda örgütsel çeviklik, kamu kurumlarının hukuki sorumluluklarını koruyarak daha esnek ve etkili hareket edebilmesinin anahtarı olarak görülmektedir.

Örgütsel çeviklik, afet yönetimi bağlamında ele alındığında, yalnızca müdahale hızını değil; hazırlık, koordinasyon ve iyileştirme süreçlerinin kalitesini de doğrudan etkilemektedir. Afet öncesi senaryo geliştirme, kurumlar arası iş birliği, afet sonrası değerlendirme ve öğrenme mekanizmaları, çevik örgütlerde daha sistematik biçimde işletilebilmektedir (Ozeroğlu ve Koçyiğit, 2020). Bu durum, çevikliğin afet yönetimini süreklilik arz eden bir yönetsel kapasite meselesi hâline getirdiğini göstermektedir.

Sonuç olarak örgütsel çeviklik, çağdaş örgütlerin belirsizlik ve kriz ortamlarında etkinliğini sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir stratejik yetkinliktir. Çeviklik; hız ve esnekliğin ötesinde, öğrenme, liderlik, bilgi yönetimi ve örgüt kültürünü kapsayan bütüncül bir örgütsel kapasiteyi ifade etmektedir. Afet yönetimi gibi yüksek risk ve belirsizlik içeren alanlarda, örgütsel çeviklik, etkili yönetimin ve sürdürülebilir kurumsal performansın temel bileşenlerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

3. ÖRGÜTSEL ÇEVİKLİĞİN DOĞAL AFET YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Örgütsel çeviklik, doğal afet yönetiminin etkinliğini artıran hem operasyonel hem de stratejik düzeyde birçok mekanizmayı harekete geçiren bir kapasite setidir. Çeviklik; kurumların çevresel sinyalleri algılama, alternatif senaryoları hızlıca değerlendirme, karar otoritelerini esnetme ve kaynakları yeniden yönlendirme yeteneklerini kapsar (Wendler, 2014; Žitkienė & Deksnys, 2018). Afet bağlamında bu yetkinlikler, artçı şoklar, altyapı kopuşları ve hızlı değişen acil ihtiyaçlar karşısında müdahale hızını, koordinasyon kalitesini ve iyileşme kapasitesini belirler.

Yapılan detaylı literatür taramasında, çeviklik afet müdahalesindeki hız ve esnekliği doğrudan etkiler. 6 Şubat 2023 depremleri örneğinde görüldüğü üzere, aynı anda çok geniş bir coğrafyada başlayan kriz durumunda zamanlama belirleyicidir; hızlı tespit, önceliklendirme ve saha kaynaklarının esnek yeniden tahsisi, can ve mal kayıplarının azaltılmasında kritik rol oynamıştır (Dursun ve Bozcuk, 2024; Taşlıyan vd., 2025). Çevik örgütler, kesintiye uğrayan lojistik hatlarını alternatif tedarik yollarına çevirme, geçici barınma ve OSB yakınlarında konuşlandırma gibi pratik çözümlerle üretim kapasitesini ve yaşamı daha çabuk stabilize edebilmiştir (Taşlıyan vd., 2025).

Çeviklik karar alma süreçlerinin merkezileşmesiyle ilişkilidir. Katı hiyerarşilerde bilgi yukarı doğru gecikirken, çevik yapılar saha bilgisini hızla karar mekanizmalarına taşır; bu da yerinde, zamana uygun kararlar almayı sağlar (Bilmez ve Akay, 2023). 2023 depremlerinde ortaya çıkan koordinasyon sorunları, bazı kurumların merkezi karar alma doğrultusunda yavaş kalmasıyla ilişkilendirilen bir zafiyet olarak

raporlanmıştır; buna karşılık yerel düzeyde esnek yetki devri uygulayan birimler daha hızlı müdahale edebilmiştir (Kurban ve Çığman, 2025; Dursun ve Bozcuk, 2024).

Kurumlararası koordinasyon ve bilgi akışıdır. Afet yönetiminin başarısı çok aktörlü işbirliğine bağlıdır; çevik kurumlar, resmi sınırların ötesinde sivil toplum, özel sektör ve uluslararası aktörlerle hızlı ağlar kurarak bilgi ve kaynak paylaşımını artırır (Angın, 2024; Marşap, 2023). 6 Şubat 2023'te görülen uluslararası yardım çağrıları ve yerel-uluslararası işbirlikleri, çeviklik eksenini güçlendirildiğinde lojistik etkinliği artırmış, zayıfladığında ise gecikmelere yol açmıştır (Taşlıyan vd., 2025; Kurban ve Çığman, 2025).

Çeviklik tekrar edilebilir öğrenme ve kurumsal hafıza ile doğrudan ilişkilidir. Resilience Engineering perspektifi çevikliğin kısa vadeli tepki ile uzun vadeli öğrenme arasındaki bağa vurgu yapar; afet sonrası iyileştirme süreçlerinde elde edilen deneyimlerin sistematik olarak kurumsal prosedürlere dönüştürülmesi, gelecekteki şoklara karşı daha hazırlıklı olmayı sağlar (Hollnagel vd., 2006; Ozeroğlu ve Koçyiğit, 2020). Türkiye örneklerinde, afet sonrası elde edilen verilerin ve uygulamaların yeterince kurumsallaştırılamaması, benzer hataların tekrarlanmasına zemin hazırlamıştır (Bilmez ve Akay,2023; Dursun ve Bozcuk, 2024).

Çevikliğin ekonomik ve sosyo-psikolojik katkıları vardır. İşletmelerin hızlı toparlanma kapasitesi, bölgesel istihdamın korunması ve yerel ekonomik canlılığın sürdürülmesi açısından kritiktir. Kahramanmaraş bölgesinde OSB'lere yakın geçici barınma merkezleri kurularak üretim kapasitesinin belli ölçüde korunması gibi uygulamalar, çeviklikle ilişkilendirilebilecek müdahalelerdir (Taşlıyan vd., 2025). Ayrıca, çevik kurum kültürleri çalışan güvenini ve bağlılığını koruyarak sosyal dayanıklılığa katkı sağlar (Çavuşoğlu, 2023).

Bununla birlikte çevikliğin pratik uygulamaya dönüşmesinde ön koşullar bulunmaktadır. Bunlar arasında yetki devri mekanizmaları, esnek bütçe düzenlemeleri, güçlü bilgi sistemleri ve düzenli tatbikatlar yer alır (Žitkienė & Deksnys, 2018; Wendler, 2014). Türkiye'de son yıllarda AFAD koordinasyonunda İRAP (İl Risk Azaltma Planları) gibi araçların geliştirilmesi olumlu adımlar olsa da uygulamadaki tutarsızlıklar ve kapasite eksiklikleri çevikliğin tam olarak hayata geçirilmesini engellemektedir (Dursun ve Bozcuk, 2024).

Son 10–15 yıl içinde Türkiye'yi etkileyen diğer afet deneyimleri de (ör. 2011 Van depremi, 2020-2023 arasındaki yangın ve sel olayları, 2023 Kahramanmaraş depremleri) çevikliğin farklı boyutlarını açığa çıkarmıştır: Van örneğinde koordinasyon ve lojistik eksiklikleri; orman yangınlarında çok-aktörlü erken uyarı ve müdahale kapasitesinin önemi; sel olaylarında ise altyapı esnekliği ve hızlı rehabilitasyon gereksinimi ön plana çıkmıştır (Marşap, 2023; Bilmez ve Akay,2023). Bu olaylar, çevikliğin tek bir bileşene indirgenemeyeceğini, teknik, yönetsel, toplumsal ve ekonomik bileşenlerin eşzamanlı güçlendirilmesini gerektirdiğini göstermektedir.

Politika ve uygulama önerileri bağlamında, doğal afet yönetiminde örgütsel çevikliğin artırılması için; (1) yerel-merkezi yetki dağılımında esneklik ve önceden tanımlı acil yetki devri mekanizmaları, (2) kaynak tahsisinde esnek fonlar ve hızlı harcama yetkileri, (3) çok-aktörlü iletişim ağları ve veri paylaşım standartları, (4) düzenli çapraz-kurum tatbikatları ve kurumsal öğrenmeyi güvence altına alan bilgi yönetim sistemleri hayata geçirilmelidir (Angın, 2024; Ozeroğlu ve Koçyiğit, 2020; Wendler, 2014). Bu önlemler, sadece müdahale hızını değil, uzun vadeli iyileşme ve dirençlilik kapasitesini de güçlendirecektir.

Özetle, örgütsel çeviklik doğal afet yönetiminin etkinliğini artıran çok katmanlı bir kapasitedir. Türkiye'de son on-beş yılda yaşanan afet deneyimleri, çevikliğin hem eksikliklerini hem de potansiyel faydalarını somut verilerle ortaya koymuştur. Bu veriler ışığında, afet yönetiminin teknik tedbirlerin ötesinde örgütsel tasarım, liderlik, bilgi yönetimi ve kurumsal öğrenme eksenlerinde güçlendirilmesi gerektiği açıktır (Taşlıyan vd., 2025; Kurban ve Çığman, 2025; Dursun ve Bozcuk, 2024).

4. SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu çalışma, örgütsel çeviklik kavramını doğal afet yönetimi bağlamında ele alarak, yönetim ve organizasyon literatüründe giderek önem kazanan ancak afet çalışmalarıyla sınırlı düzeyde ilişkilendirilen bir kavramsal boşluğu doldurmayı amaçlamıştır. Son on-on beş yıl içerisinde meydana gelen büyük ölçekli doğal afetler, yalnızca fiziksel altyapıların değil, aynı zamanda örgütsel yapıların, yönetsel kapasitenin ve kurumsal karar alma mekanizmalarının da ciddi biçimde sınındığını göstermiştir. Bu bağlamda afet yönetiminin başarısı, giderek artan biçimde örgütlerin çeviklik düzeyiyle ilişkilendirilmektedir.

Uluslararası literatürde örgütsel çeviklik, belirsizlik ve hızlı değişim koşullarında örgütlerin algılama, yanıt verme ve yeniden yapılandırma kapasitesi olarak ele alınmaktadır (Wendler, 2014; Žitkienė & Deksnys, 2018). Bu yaklaşım, afetlerin doğrusal ve öngörülebilir süreçler olmadığı; aksine çok aktörlü, zamansal baskının yüksek olduğu ve sürekli değişen ihtiyaçların ortaya çıktığı krizler olduğu gerçeğiyle örtüşmektedir. Motwani ve Katatria (2024) ile Joiner (2019), kriz ve şok durumlarında çevik örgütlerin yalnızca daha hızlı değil, aynı zamanda daha öğrenen ve uyum sağlayan yapılar geliştirdiğini vurgulamaktadır. Bu bulgular, çevikliğin afet yönetiminde yalnızca müdahale hızını değil, uzun vadeli iyileşme ve dirençlilik kapasitesini de etkilediğini ortaya koymaktadır.

Ulusal literatür incelendiğinde ise örgütsel çeviklik ile afet yönetimi ilişkisinin daha çok dolaylı biçimde ele alındığı görülmektedir. Afet yönetiminde kurumsal kapasite, koordinasyon ve öğrenme sorunlarına odaklanan çalışmalar, bu sorunların temelinde katı örgütsel yapıların ve merkezizetçi karar alma süreçlerinin yer aldığı ortaya koymaktadır (Angın, 2024; Bilmez ve Akay, 2023; Ozeroğlu ve Koçyiğit, 2020). 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında yapılan değerlendirmeler, çevik olmayan yapıların ilk müdahale sürecinde gecikmelere, bilgi akışında kopukluklara ve kaynak tahsisinde sorunlara yol açtığını göstermiştir (Dursun ve Bozcuk, 2024; Kurban ve Çığman, 2025; Taşlıyan vd., 2025).

Bu bulgular, örgütsel çevikliğin doğal afet yönetiminde kritik bir aracı değişken olarak ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Çeviklik, afet yönetimi sürecinin her aşamasında –önleme, hazırlık, müdahale ve iyileştirme– farklı biçimlerde etkili olmaktadır. Afet öncesinde çevik örgütler riskleri daha erken algılayabilmekte ve senaryo temelli planlamalarla belirsizliği azaltabilmektedir. Afet anında ise yetki devrine dayalı, yatay koordinasyonu önceleyen yapılar sayesinde daha hızlı ve duruma uygun kararlar alınabilmektedir (Appelbaum vd., 2017; Gong & Janssen, 2012). Afet sonrasında ise çeviklik, kurumsal öğrenme ve iyileştirme süreçlerinin sürdürülebilirliğini desteklemektedir (Ozeroğlu ve Koçyiğit, 2020).

Bu çalışma, örgütsel çeviklik kavramını afet yönetimi bağlamında bütüncül biçimde ele alarak literatüre üç temel katkı sunmaktadır. Birincisi, afet yönetimini yalnızca teknik ve operasyonel bir alan olarak değil, örgütsel tasarım ve yönetim kapasitesiyle yakından ilişkili bir süreç olarak konumlandırmaktadır. İkincisi, örgütsel çevikliğin afet yönetimindeki rolünü yalnızca müdahale aşamasıyla sınırlamayıp, tüm afet döngüsü boyunca etkili olan stratejik bir yetkinlik olarak ele almaktadır. Üçüncüsü ise Türkiye’de yaşanan güncel afet deneyimlerini literatürle ilişkilendirerek, çeviklik kavramının bağlamsal önemini ortaya koymaktadır.

Bu bulgular doğrultusunda, politika yapıcılar ve kamu kurumları için geliştirilebilecek öneriler literatüre dayalı olarak şu şekilde özetlenebilir. İlk olarak, afet yönetiminden sorumlu kamu kurumlarında önceden tanımlanmış esnek yetki devri mekanizmaları oluşturulmalıdır. Kriz anlarında karar alma süreçlerinin merkezde tıkanmasını önleyecek bu mekanizmalar, çevik müdahaleyi destekleyecektir (Kurban ve Çığman, 2025). İkinci olarak, kurumlar arası veri paylaşımı ve ortak bilgi sistemleri güçlendirilmelidir. Bilgi akışının hızlanması, çevikliğin temel ön koşullarından biridir (Gong & Janssen, 2012; Bilmez ve Akay, 2023). Üçüncü olarak, afet yönetimi alanında kurumsal öğrenmeyi güvence altına alan sistematik değerlendirme ve geri bildirim mekanizmaları kurulmalıdır. Afet sonrası raporların yalnızca arşivlenmesi değil, örgütsel süreçlere entegre edilmesi gerekmektedir (Ozeroğlu ve Koçyiğit ve Koçyiğit, 2020). Dördüncü olarak, liderlik ve insan kaynağı boyutunda çevik liderlik ve kriz yönetimi eğitimleri yaygınlaştırılmalıdır. Yalın’ın (2022) çalışması, liderlik yetkinliklerinin çeviklik üzerindeki belirleyici rolünü açık biçimde ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, doğal afetlerin sıklığı ve yıkıcılığı arttıkça, afet yönetiminin başarısı giderek daha fazla örgütsel çeviklik kapasitesine bağlı hâle gelmektedir. Bu çalışma, örgütsel çevikliğin afet yönetiminde yalnızca tamamlayıcı bir unsur değil, merkezi bir yönetsel yetkinlik olduğunu göstermektedir. Gelecek çalışmalarda, çevikliğin ölçülmesine yönelik ampirik modellerin geliştirilmesi ve farklı kamu kurumları arasında karşılaştırmalı analizlerin yapılması, literatüre önemli katkılar sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Akkaya, B., & Tabak, A. (2018). Örgütsel çeviklik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *İş ve İnsan Dergisi*, 5(2), 185-206.
- Angın, C. (2024). Afet Yönetiminde Mülki İdare Ve Belediyeler: İş Birliğine Dayalı Afet Yönetimi Yaklaşımıyla 6 Şubat 2023 Depremleri. *Memleket Siyaset Yönetim*, 19(43), 687-714.
- Appelbaum, S. H., Degbe, M. C., MacDonald, O., & Nguyen-Quang, T. S. (2017). Organizational outcomes of leadership style and resistance to change. *Industrial and Commercial Training*, 49(4), 198–213. <https://doi.org/10.1108/ICT-07-2016-0048>
- Balcı, B. E., & Erbay, E. Ö. (2021). Dönüştürücü Liderliğin Örgütsel Çeviklik Üzerine Etkisi. *International Journal of Management and Administration*, 5(10), 91-102.
- Basrı, S., & Zorlu, K. (2020). Örgüt Kültürü Algısının Örgütsel Çeviklik Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. *Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 20(39), 147-164.
- Bilmez, N., & Akay, H. (2023). Kamu Yönetiminde Koordinasyon ve Afet Yönetimi: Afet Bakanlığı Tartışmaları Üzerinden Bir Değerlendirme. *Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi*, 58(4), 3215-3235.
- Büyükkaracıoğlu, N. (2016). Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Kriz ve Afet Yönetim Çalışmalarının Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi. *Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi*, (12), 195-219.
- Doğanyığıt, P. B. (2023). Sağlık Kurumlarında Örgütsel Çeviklik: Kavramsal Bir Çerçeve. *Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi*, 6(2), 66-77.
- Dursun D., & Bozcuk, D. C. (2024). Türkiye’de Afet Yönetimi Açısından Kritik Kamu Yapıları: Hatay İli Örneği. *Eskiz: Şehir ve Bölge P Lanlama Dergisi*, 6(02), 62-87.
- Esen, A. (2023). Dirençli Şehirler Oluşturma ve Afet Zararlarını Azaltmada Kamu Yönetiminin Yeri. *Avrasya Dosyası*, 14(1), 1-76.
- Gong, Y., & Janssen, M. (2012). From policy implementation to business process management: Principles for creating flexibility and agility. *Government Information Quarterly*, 29(1), 61–81. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.08.004>
- Gözüm, A. G., & Arslan, M. (2017). İşletmelerde Afet Yönetimi: Marmara ve Ege Bölgelerinde Bulunan Rafineri Ve Petrokimya Endüstrisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. *Gazi İktisat ve İşletme Dergisi*, 3(2), 102-116.
- Gündoğan, T. (2017). Tedarikçi çevikliğinin ölçülmesine yönelik bir yaklaşım önerisi: Otomotiv sektöründe bir uygulama (Master's thesis, Sakarya Üniversitesi).
- Hollnagel, E., Woods, D. D., & Leveson, N. (Eds.). (2006). *Resilience engineering: Concepts and precepts*. Ashgate Publishing, Ltd.
- Işık, Ö., Aydınlioğlu, H. M., Koç, S., Gündoğdu, O., Korkmaz, G., & Ay, A. (2012). Afet yönetimi ve afet odaklı sağlık hizmetleri. *Okmeydanı Tıp Dergisi*, 28(2), 82-123.
- İmamoğlu, S. Z., & Türkcan, H. (2024). Örgütsel Çeviklik, İş Modeli Yeniliği ve Firma Performansı Arasındaki İlişki. *Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)*, 16(31), 265-280.
- Joiner, B. (2019). *Leadership agility: Five levels of mastery for anticipating and initiating change* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Kurban S., & Çığman, M. Z. (2025). Koordinatör Kurum-İcracı Kurum Tartışmaları Çerçevesinde Afet Yönetimi ve AFAD. *Afet ve Risk Dergisi*, 8(1), 275-288.
- Marsap, G. (2023). Afet Yönetimi ve Kentlerde Afetler Açısından Geliştirilen Gelecek Odaklı Dinamik Yönetim Anlayışları. *JENAS Journal of Environmental and Natural Studies*, 5(3), 237-251.
- Motwani, J., & Katatria, A. (2024). Organization agility: a literature review and research agenda. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 73(9), 2709-2754.

- Ozeroglu, E., & Kocyigit, Y. (2020). Organizational agility in health organizations: the role of visionary leadership. *Research Journal of Business and Management (RJBM)*, 7(1), 13-22.
- Özcan, A. (2024). Örgütsel Çeviklik ve Kriz Yönetimi Arasındaki İlişkiler: Sigorta Sektöründe Bir İnceleme. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (82), 328-344.
- Öz, H. H. (2025). Örgütsel Çeviklik Ve Dijital Dönüşüm Literatürünün Yapısal Haritası: Bibliyometrik Bir Yaklaşım. *Turkish Management Review*, 4(1), 16-39.
- Şahin, A. U. (2020). Afet yönetimi ve planlama perspektifinden Türkiye Afet Müdahale Planı'nın değerlendirilmesi. *Resilience (Direncilik) Dergisi*, 4(1), 129-158. <https://doi.org/10.32569/resilience.638838>
- Şahin, F., Akil, K., & Cengiz, S. (2025). İşletmeler bağlamında afetlerin önlenmesi ve dirençliliğin artırılmasında Toplum 5.0'ın rolü. *İşletme*, 6(2), 241-258.
- Tarakcı, Z., & Özgenel, M. (2023). Örgütsel çeviklik ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide örgütsel bağlılığın aracılık rolü: Belediye çalışanları üzerine bir alan araştırması. *Business Economics and Management Research Journal*, 6(1), 83-99.
- Taşlıyan, M., Gurbanlı, E., & Bozkurt, İ. D. (2025). İşletmelerin doğal afetlerde yaşanan krizlere çözüm önerileri: 6 Şubat Kahramanmaraş depremi örneği. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 17(3), 2241-2255. <https://doi.org/10.20491/isarder.2025.2093>
- Tuncer, C. O. (2022). Kamu yönetimi bağlamında afet yönetiminde örnek bir uygulama: AYDES. *İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi*, 59, 158-176. <https://doi.org/10.47998/ikad.1154104>
- Varol, A. (2019). Afet yönetimi, afet eğitimi ve afet farkındalığı: Amerika örneği. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 29(1), 193-204.
- Wendler, R. (2014). Development of the organizational agility maturity model. In *2014 Federated conference on computer science and information systems* (pp. 1197-1206). IEEE.
- Yalın, V. (2022). Covid-19 salgınının yarattığı kriz ortamında dijital liderliğin örgütsel çeviklik üzerine etkisi: Bir yükseköğretim kurumunda örnek olay incelemesi.
- Žitkienė, R., & Deksnys, M. (2018). Organizational agility conceptual model. *Montenegrin Journal of Economics*, 14(2), 115-129. <https://doi.org/10.14254/1800-5845/2018.14-2.7>